

©Крунь Л., Несен О., 2024

ОСОБЛИВОСТІ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Леся Крунь
Олена Несен

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. *Організація інклюзивних уроків фізичної культури вимагає ретельного планування та структурування уроку, врахування індивідуальних потреб учнів та тісної співпраці з фахівцями команди супроводу. Мета дослідження. Запропонувати методику підбору вправ з фізичної культури та побудови комунікації із учнями початкової школи з особливими освітніми потребами у групах з інклюзивною формою навчання. Учасники: 16 учнів 4 класу (віком 9-10 років), три з яких учні з ООП із затримкою психічного та розумового розвитку. Експеримент проводився протягом 4 місяців (січень-травень 2024 року) у другому семестрі 2023-2024 навчального року в Берестовеньківській філії Красноградського ліцею №4 Красноградської міської ради, Харківської області. Методи дослідження. Аналіз наукової та методичної літератури, метод опитування, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Результати дослідження. Запропонована нами організація та методика проведення уроків фізичної культури, які базувалися на принципах інклюзії та впроваджувалась у навчальний процес молодших школярів впродовж 5 навчальних місяців з тижневою перервою на весняні канікули, під час яких діти виконували самостійні ігрові завдання у додатку позитивно вплинула на зацікавленість учнів 4 класу у дистанційних уроках фізичної культури, їх активність на уроках. Також відмічалось покращення показників сформованості життєво-необхідних навичок як у нормотипових учнів так і у учнів з ЗППР. Тобто запропонована методика роботи із учнями виявилася корисною не лише для учнів з ООП, а також і для умовно здорових учнів.*

Ключові слова: *особливі освітні проблеми (ООП); інклюзія; адаптація; модифікація; дистанційне навчання.*

FEATURES OF PHYSICAL CULTURE LESSONS FOR STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Lesya Krun, Olena Nesen

Abstract. *The organization of inclusive physical education lessons requires careful planning and structuring of the lesson, taking into account the individual needs of students and close cooperation with the specialists of the support team. The purpose of the study. To propose a methodology for selecting physical education exercises and building communication with elementary school students with special educational needs in groups with an inclusive form of education. Participants: 16 students of the 4th grade (aged 9-10 years), three of whom are students with special educational needs with a delay in mental and intellectual development. The experiment was conducted for 4 months (January-May 2024) in the second semester of the 2023-2024 academic year in the Berestovenkiv branch of the Krasnograd Lyceum No. 4 of the Krasnograd City Council, Kharkiv Region. Research methods. Analysis of scientific and methodical literature, survey method, pedagogical testing, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. Research results. The organization and method of conducting physical education lessons proposed by us, which were based on the principles of inclusion and were introduced into the educational process of junior high school students during 5 academic months with a one-week break for spring vacation, during which children performed independent game tasks in the application, had a positive effect on the interest of 4th grade students in remote physical education lessons, their activity in lessons. An improvement in the indicators of the formation of life-necessary skills was also noted in both normative students and students with SEN. That is, the proposed method of working with students turned out to be useful not only for students with SEN, but also for conditionally healthy students.*

Key words: *special educational problems (OSP); inclusion; adaptation; modification; distance learning.*

Вступ. Сучасні умови формування та розвитку дитини, нажаль, все частіше призводять до виникнення певних порушень у їх розвитку. З огляду на останні тенденції до інклюзивності освітнього середовища та навчального процесу у закладах загальної середньої освіти, розгляд особливостей організації навчання дітей з ООП на різних шкільних уроках набирають актуальності [2, 4] і уроки фізичної культури в цьому напрямі не є виключенням.

Діти з легким ступенем порушень у психічному та інтелектуальному розвитку можуть мати незначні відхилення від вікової норми: можливі прояви моторної невпевненості, недостатня сформованість дрібної моторики, візуальні недоліки довільних рухів та недостатня чіткість

основних рухів [3, 6]. Дітям з помірними порушеннями характерна невпевнена хода, слабка регуляція м'язових зусиль, труднощі у прояві зорово-рухової координації та самостійного виконання окремих рухових дій, недоліки довільних рухів більш виражені та ускладнюються через значне недорозвинення диференційованих рухів пальців рук [1]. Дітям з важким ступенем порушень характерна нестійка хода, наявність хаотичних некоординованих рухів та слабкої регуляції м'язових зусиль, складність виконання фізичних рухів [1, 5].

Розвиток фізичної сфери дітей з порушеннями інтелектуального розвитку має відбуватися через: введення у зміст навчання спеціальних розділів; використання специфічних прийомів і методів спрямованих на полегшення виконання вправ; пропедевтичний (підготовчий) період; прищеплення інтересу до фізичних вправ та рухливих ігор, формування позитивної мотивації, духу змагання; постійний контроль і конкретну допомогу з боку вчителя або асистенту, додаткові пояснення, показ, велику кількість повторень вправ; необхідність корекції та розвитку дрібної і загальної моторики [9, 10]; цілеспрямоване підвищення рівня загального і конкретного (окремі групи м'язів) розвитку; формування знань і умінь, які сприяють соціальній адаптації в ході спортивних змагань [8], формування вміння вигравати та сприймати поразку; психологічний комфорт, оптимальну організацію навчальної діяльності та відпочинку.

Основним викликом для вчителів фізичної культури є питання організації такого інклюзивного середовища, яке би спонукало всіх учнів класу до розвитку та вдосконалення в незалежності від наявності у учнів особливих освітніх потреб та освітніх труднощів [7].

Мета дослідження - запропонувати методику підбору вправ та побудови комунікації із учнями з затримкою у психічному та розумовому розвитку учнів початкової школи у групах з інклюзивною формою навчання з фізичної культури.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати наукову та методичну літературу з питання інклюзії освітнього процесу закладів загальної середньої освіти.
2. Провести анкетування батьків учнів з ООП стосовно їх відношення до дисципліни «Фізична культура» та ступеня їх активності на уроках.

3. Встановити рівень сформованості життєво-необхідних навичок та фізичної підготовленості учнів молодших класів.

4. Підібрати засоби фізичного виховання та варіанти їх адаптації та модифікації змісту вправ з огляду на інклюзивну форму роботи у класі.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводилось з 32 учнями 4 класу (віком 9-10 років), три з яких учні з ООП із затримкою психічного та розумового розвитку. Експеримент проводився протягом 4 місяців (січень-травень 2024 року) у другому семестрі 2023-2024 навчального року в Берестовеньківській філії Красноградського ліцею №4 Красноградської міської ради, Харківської області.

При проведенні дослідження використовувались наступні методи дослідження: аналіз наукової та методичної літератури, педагогічне тестування, анкетування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.

Результати дослідження. Опитування проводилося дистанційно з використанням гугл форми з питаннями. Цікавість уроків учні оцінювали за шкалою: цікаві, не дуже цікаві, не завжди цікаві, не цікаві, нудні. На початку нашого дослідження (рис.1.) більшість нормотипових учнів оцінили дистанційні уроки фізичної культури як «не завжди цікаві» та «не дуже цікаві». Батьки учнів з затримкою розумового та психічного розвитку оцінили такі уроки як «не цікаві» та «не завжди цікаві» для їх дітей.

Примітка: 1. - «цікаві уроки», 2. – «не дуже цікаві уроки», 3. – «не завжди цікаві уроки», 4. – «не цікаві уроки». 5. – «нудні уроки»

Рис.1. Зацікавленість учнів дистанційними уроками фізичної культури на початку дослідження

На наш погляд це доволі низькі показники уроків, які мають спонукати до руху, до активності, через що і формується, зберігається і підтримується здоров'я учнів молодшої школи.

Опитування також встановило, що 78% учнів не виконують фізичні вправи у позаурочний час: не відвідують спортивних секцій, не виконують самостійних вправ таких як ранкова гігієнічна гімнастика, пробіжка, прогулянка на свіжому повітрі, секційні заняття фізичною активністю тощо. Більшість (76%) вказують за причину – відсутність друзів у цьому процесі та нормальних умов для фізичної активності. Ці показники були досить передбачувані через сучасні умови життя та навчання учнів.

Отже маємо на початок дослідження низьку залученість дітей молодшої школи у позанавчальний час у фізичну активність та не завжди цікаві обов'язкові уроки фізичної культури для них.

Зв'язок зацікавленості та активності учнів під час дистанційних уроків фізичної культури наведені у таблиці 1.

Таблиця 1.

Зацікавленість та активність учнів під час дистанційних уроків фізичної культури (% учнів)

	Цікавість дистанційних уроків, бали	Активність на уроках, бали
Цікавість дистанційних уроків, бали	-	-
Активність на уроках, бали	0,75	-
Включеність камер	0,56	0,85

З таблиці видно, що існує певний позитивний взаємозв'язок у учнів початкової школи між їх зацікавленістю в дистанційних уроках фізичної культури та їх активністю на них.

На початку нашого дослідження було встановлено показники сформованості навичок у всіх учнів класу (табл.2). Так, середнє відхилення у ходьбі по лінії довжиною 2 метри у дітей з затримкою психічного та розумового розвитку на початку нашого дослідження склала 62,4±4,25 см, що на 47,2% більше ніж у нормотипових учнів, і ця різниця має достовірний характер.

Середня кількість піднімання на сходинку за 10 секунд у дітей з затримкою психічного та розумового розвитку на початку нашого дослідження складала 9,4 ±1,05 рази, і становить 0,9 сходинок за секунду.

Такий показник менше на 39,8% ніж показник умовно здорових учнів 4 класу та має достовірність.

Середній час перекидання 20 олівців з правої у ліву руку та на стіл середній час, який витрачали на це завдання учні 4 класу, які мали затримку у психічному та розумовому розвитку на початку нашого дослідження становив $65,6 \pm 3,65$ секунди, що відповідає швидкості 3,28 секунд на перекидання одного олівця. Слід відмітити, що діти брали наступний олівець у тесті після того як поклали попередній олівець на стіл і цей показник на 43,8% менший за показник нормотипових учнів.

Таблиця 2.

Порівняння показників сформованості життєво-необхідних навичок учнів 4 класу, які брали участь у нашому дослідженні ($n^1=29$; $n^2=3$) ($\bar{X} \pm \sigma$)

Стат. показ.	Кидання м'яча у вертикальну ціль, см	Утримання статичної рівноваги, с		Ходьба по лінії, довжиною 2 метри, см	Піднімання на сходинку за 10 секунд, р	Час перекидання 20 олівців з правої у ліву руку та на стіл, с	Підкидання м'яча з оплесками у долоні, р
		права	ліва				
$n^1=29$	$37,5 \pm 2,31$	$24,6 \pm 2,01$	$20,3 \pm 2,61$	$42,4 \pm 3,25$	$15,6 \pm 1,25$	$45,6 \pm 2,65$	$4,5 \pm 0,69$
$n^2=3$	$42,5 \pm 2,01$	$18,1 \pm 3,01$	$16,53 \pm 2,21$	$62,4 \pm 4,25$	$9,4 \pm 1,05$	$65,6 \pm 3,65$	$1,3 \pm 1,69$
T	4,03	3,65	2,76	7,91	9,4	9,23	3,25
P	<0,01	<0,01	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	<0,05

Середня кількість оплесків долонями при підкиданні м'яча в гору, за умови наступної ловлі цього м'яча у учнів 4 класу, які мали затримку у психічному та розумовому розвитку та брали участь у нашому дослідженні на його початку становила $1,3 \pm 1,69$ рази, це на 28,8% менше ніж встигали зробити учні умовно здорові у цьому тесті.

Отже чітко простежується перевага у сформованості навичок у умовно здорових учнів, що підтверджує нашу тезу про необхідність індивідуального та диференційованого підходу до навчання учнів з ООП.

Після 5 місяців педагогічного втручання під час якого нами запроваджувалася методика організації навчальних занять з фізичної культури як інклюзивна форма навчання із залученням асистенту вчителя на уроці нами знову були проведено тестування рівня сформованості життєво-необхідних навичок у учнів 4 класу.

Аналізуючи результати учнів з затримкою психічного та розумового розвитку у становленні життєво-необхідних навичок (таблиця 3.), видно, що середній результат групи в точності кидання м'яча у вертикальну ціль діаметром 30 см з відстані 3 метрів у учнів становив $40,5 \pm 1,51$ см, що на 4,7% менше (краще ніж на початку нашого дослідження).

Таблиця 3.

Показники сформованості життєво-необхідних навичок учнів 4 класу з затримкою психічного та розумового розвитку, які брали участь у нашому дослідженні (n=3) ($\bar{X} \pm \sigma$)

Стат. показ.	Кидання м'яча у вертикальну ціль, см	Утримання статичної рівноваги, с		Ходьба по лінії, довжиною 2 метри, см	Піднімання на сходинку за 10 секунд, р	Час перекладання 20 олівців з правої у ліву руку та на стіл, с	Підкидання м'яча з оплесками у долоні, р
		права	ліва				
На початку	$42,5 \pm 2,01$	$18,1 \pm 3,01$	$16,53 \pm 2,21$	$62,4 \pm 4,25$	$9,4 \pm 1,05$	$65,6 \pm 3,65$	$1,3 \pm 1,69$
Наприкінці	$40,5 \pm 1,51$	$21,9 \pm 1,01$	$18,2 \pm 2,04$	$56,8 \pm 2,25$	$9,9 \pm 1,15$	$57,4 \pm 1,42$	$1,9 \pm 1,04$
P	>0,05	<0,05	<0,05	<0,05	>0,05	<0,05	>0,05

Середня тривалість утримання рівноваги у тесті Ромберга стоячи на правій нозі з відкритими очима становила на початку нашого дослідження $18,1 \pm 3,01$ с, наприкінці же цей показник достовірно виріс до $21,9 \pm 1,01$ с; на лівій нозі показник учнів також мав достовірне покращення до $18,2 \pm 2,04$ с.

Середнє відхилення у ходьбі по лінії довжиною 2 метри у дітей з затримкою психічного та розумового розвитку наприкінці нашого дослідження склала $56,8 \pm 2,25$ см, що на 8,9% краще ніж на початку нашого дослідження і ця різниця має статистичну достовірність відмінностей.

Середня кількість піднімання на сходинку за 10 секунд у дітей з затримкою психічного та розумового розвитку на початку нашого дослідження складала $9,4 \pm 1,05$ рази, та наприкінці результат трохи покращився до 9,9 разів але таке покращення не мало статистичної достовірності.

Середній час перекладання 20 олівців з правої у ліву руку та на стіл середній час, який витрачали на це завдання учні 4 класу, які мали

затримку у психічному та розумовому розвитку наприкінці нашого дослідження зменшився до $57,4 \pm 1,42$ секунди, що на 12,5% краще ніж було на початку нашого дослідження. Слід відмітити, що діти брали наступний олівець у тесті після того як поклали попередній олівець на стіл. І таке покращення результату мало статистичну достовірність між результатами на початку та наприкінці нашого дослідження.

Середня кількість оплесків долонями при підкиданні м'яча в гору, за умови наступної ловлі цього м'яча у учнів 4 класу, які мали затримку у психічному та розумовому розвитку та брали участь у нашому дослідженні на його початку становила $1,3 \pm 1,69$ рази, наприкінці дослідження цей показник зафіксований на рівні $1,9 \pm 1,04$ рази, але така різниця не носить достовірний характер.

В повторному опитуванні взяли участь 29 учнів та троє учнів за допомогою батьків – діти з затримкою психічного та розумового розвитку 4 класу.

Опитування проводилося дистанційно з використанням гугл форми з питаннями. Цікавість уроків учні оцінювали за шкалою: цікаві, не дуже цікаві, не завжди цікаві, не цікаві, нудні. Якщо на початку нашого дослідження (рис.2.) більшість нормотипових учнів оцінили дистанційні уроки фізичної культури як «не завжди цікаві» та «не дуже цікаві», то наприкінці, ці оцінки дещо змінилися у сторону «цікаві уроки».

Примітка: 1. - «цікаві уроки», 2. – «не дуже цікаві уроки», 3. – «не завжди цікаві уроки», 4. – «не цікаві уроки», 5. – «нудні уроки»

Рис.2. Зацікавленість учнів дистанційними уроками фізичної культури на початку дослідження

Батьки учнів з затримкою розумового та психічного розвитку також відмітили такі уроки для своїх дітей після педагогічного дослідження як «цікаві уроки» та «не завжди цікаві уроки» для їх дітей.

Висновки. Запропонована нами організація та методика проведення уроків фізичної культури, які базувалися на принципах інклюзії та впроваджувалась у навчальний процес молодших школярів впродовж 5 навчальних місяців з тижневою перервою на весняні канікули, під час яких діти виконували самостійні ігрові завдання у додатку позитивно вплинула на зацікавленість учнів 4 класу у дистанційних уроках фізичної культури, їх активність на уроках.

Також відмічалось покращення показників сформованості життєво-необхідних навичок як у нормотипових учнів так і у учнів з ЗПРР. Тобто запропонована методика роботи із учнями виявилась корисною не лише для учнів з ООП, а також і для умовно здорових учнів.

Література

1. Антоненко В.Ф. Професійні функції викладача фізичного виховання. Актуальні проблеми розвитку освіти в сфері туризму, фізичної культури та спорту : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький. 2023. С. 114-117.
2. Белінська І.В., Гірний О.І. Які математичні компетентності слід формувати у новій українській школі: думка вчителів. *Фізико-математична освіта*. 2019. Випуск 2(20). С. 11-16.
3. Богінська Н. М. Інклюзивна освіта: концептуальні засади та організаційні аспекти. Київ: ТОВ КОНВІ ПРІНТ, 2016. 256 с.
4. Васильєва О. В., та ін. Методичні рекомендації з організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Київ: ІЗМН, 2014. 104 с.
5. Грубник В.Л. Фізична культура. Спортивні ігри в школі. Харків: Веста : Ранок, 2008. 288 с.
6. Демченко О. О. Адаптація фізичних вправ для дітей з особливими потребами. *Фізичне виховання в школах України*. 2017. №3. С. 14-18.
7. Вергуш О.М. Формування здорового способу життя школярів засобами фізичного виховання. *Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини*. 2009. С.150-152. URL:<http://visnyk-sport.kpnu.edu.ua/article/view/30750/27404>
8. Дулібський А.В., Зьомко О.В., Дулібський А.А. Поєднання ігрового, змагального та комунікативного методів навчання грі у процесі спортивного відбору юних футболістів. *Фізичне виховання та спорт*. 2022. С.102-111.
9. Жидик – Будько Р.Р. Сучасний підхід до розвитку фізичного виховання. Матеріали IV Всеукраїнської науково – практичної конференції. Харків. 2023. С. 52-54.
10. Завидівська Н. Особливості формування рухових умінь і навичок школярів підліткового віку засобами фізичної культури. *Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки*. 2016. 23. С.27-32 URL:<https://www.sportvisnyk.vnu.edu.ua/index.php/sportvisnyk/article/view/241>